

Twin primes. But even more.

Dante Servi

Abstract

This article aims to visually show the effect that prime numbers 2, 3 and 5 have on the distribution of prime numbers in general and on twin prime numbers in particular.

It does not add anything new to the prime number mechanism that I have already described in other articles; but I think it can be interesting.

This article is written in English and Italian, the original language is Italian which is my language, the translation into English was done using the Google translator.

Due to multiples of 2 and 5, prime numbers can only end with 1, 3, 7 and 9.
Composited numbers can end with all ten digits.

The multiples of 3 are the first to be able to end with 1, 3, 7 and 9, and being the first they have an easily verifiable regularity; the consequence of this regularity is the one shown in the image on page 3 of 3.

The image shows the numbers from 2 to 900 (ignoring the even numbers that are not useful and the numbers ending in 5); prime numbers are represented with a (P) inside a circle, composite numbers ending in 1, 3, 7 and 9 are represented with an empty circle.

Being arranged in rows of thirty positions, in each row there are three series of the four positions in which prime numbers can be found; it will be easy to see that there are four columns in which there is not even a prime number.

The four columns correspond to multiples of 3 ending (starting from the left) with 3, 9, 1 and 7.

It is also evident the consequence that multiples of 3 have in particular on twin primes.

This is the link that corresponds to this article

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6227979>

The following links correspond to my other publications on prime numbers.

Twin primes. Where they can be found [v2]

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5902559>

News on the mechanism of prime numbers [v2]

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5844231>

The mechanism of prime numbers [v1]

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>

Finding prime numbers [v3]

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>

Graphic representation of the mechanism of prime numbers [v1]

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5655072>

Goldbach's conjecture. Because I think it's true [v1]

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5707188>

Dante Servi

Bressana Bottarone (PV)) Italy

dante.servi@gmail.com

Numeri primi gemelli. Ma anche altro.

Dante Servi

Abstract

Questo articolo vuole mostrare visivamente l'effetto che i numeri primi 2, 3 e 5 hanno sulla distribuzione dei numeri primi in generale e sui numeri primi gemelli in particolare.

Non aggiunge nulla di nuovo al meccanismo dei numeri primi che ho già descritto in altri articoli; penso però che possa risultare interessante.

Questo articolo è scritto in Inglese ed Italiano, la lingua originale è l'Italiano che è la mia lingua, la traduzione in Inglese è stata fatta utilizzando il traduttore di Google.

A causa dei multipli di 2 e 5, i numeri primi possono terminare solo con 1, 3, 7 e 9.
I numeri composti possono terminare con tutte e dieci le cifre.

I multipli di 3 sono i primi a poter terminare con 1, 3, 7 e 9, ed essendo i primi hanno una regolarità facilmente riscontrabile; la conseguenza di questa regolarità è quello che mostra l'immagine che si trova a pagina 3 di 3.

Nell'immagine sono indicati i numeri da 2 a 900 (trascurando i numeri pari non utili ed i numeri che terminano per 5); i numeri primi sono rappresentati con una (P) dentro un cerchio, i numeri composti che terminano con 1, 3, 7 e 9 sono rappresentati con un cerchio vuoto.

Essendo disposti su file di trenta posizioni, in ogni fila si trovano tre serie delle quattro posizioni nelle quali si possono trovare dei numeri primi; sarà facile notare che ci sono quattro colonne nelle quali non è presente nemmeno un numero primo.

Le quattro colonne corrispondono ai multipli di 3 che terminano (partendo da sinistra) con 3, 9, 1 e 7.

Risulta anche evidente la conseguenza che i multipli di 3 hanno in particolare sui numeri primi gemelli.

Questo è il link che corrisponde a questo articolo

<http://doi.org/10.5281/zenodo.6227979>

I seguenti link corrispondono ad altre mie pubblicazioni sui numeri primi.

Twin primes. Where they can be found [v2]

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5902559>

News on the mechanism of prime numbers [v2]

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5844231>

The mechanism of prime numbers [v1]

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4769674>

Finding prime numbers [v3]

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4786547>

Graphic representation of the mechanism of prime numbers [v1]

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5655072>

Goldbach's conjecture. Because I think it's true [v1]

<http://doi.org/10.5281/zenodo.5707188>

Dante Servi

Bressana Bottarone (PV)

dante.servi@gmail.com

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

0	1	P	P	P	P	10	P	P	P	P	20	P	P	30
30	P					40	P	P	P	P	50	P	P	60
60	P					70	P	P	P	P	80	P	P	90
90						100	P	P	P	P	110	P	P	120
120						130	P			P	140			150
150	P					160		P	P	P	170			180
180	P					190	P	P	P	P	200			210
210	P					220		P	P	P	230			240
240	P					250	P			P	260			270
270	P					280	P	P	P	P	290			300
300						310	P	P	P	P	320			330
330	P					340				P	350			360
360						370		P	P	P	380			390
390						400	P			P	410			420
420	P					430	P	P	P	P	440			450
450						460	P	P	P	P	470			480
480						490	P			P	500			510
510						520	P	P	P	P	530			540
540	P					550				P	560			570
570	P					580				P	590			600
600	P					610		P	P	P	620			630
630	P					640	P	P	P	P	650			660
660	P					670		P	P	P	680			690
690	P					700	P			P	710			720
720						730				P	740			750
750	P					760	P			P	770			780
780						790				P	800			810
810	P					820	P	P	P	P	830			840
840						850		P	P	P	860			870
870						880	P	P	P	P	890			900